

УДК 346.9

DOI: 10.5281/zenodo.7473026

**АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ**

Олефір Віктор Іванович,

доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України
головний науковий співробітник відділу
правового забезпечення ринкової економіки
Науково-дослідного інституту приватного
права і підприємництва
імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
(м. Київ)

ORCID: 0000-0002-9969-0595

У статті розглянуто проблемні питання відповідальності за порушення конкурентного законодавства, зокрема адміністративної відповідальності. Наявність законодавчого регулювання є необхідною для того, щоб добросовісні суб'єкти господарювання не потерпали від таких дій з боку своїх конкурентів, тому як такі дії тягнуть за собою негативні наслідки у вигляді втрати доходу, репутації та конкурентоспроможності. Відповідно наявність необхідних правових норм є ключовим видом захисту прав та інтересів добросовісних підприємців. Реальний захист конкуренції є можливим лише за наявності дієвого механізму притягнення до юридичної відповідальності, як до засобу боротьби з правопорушеннями та забезпечення правомірної поведінки, осіб, які своїми діями порушують або спотворюють конкуренцію. Одним з найпоширеніших видів правопорушень на сучасному етапі стає намагання недобросовісних суб'єктів господарювання маніпулювати свідомістю людей шляхом поширення інформації, що вводить в оману.

Ключові юридична відповідальність, адміністративна
слова: відповідальність, недобросовісна конкуренція,
монополії

Подано до 26.11.2022
друку:

Схвалено 01.12.2022
до друку:

У провідних правових системах світу, які побудовані на принципах верховенства права, де має місце вільний розвиток людини як особистості, де широкі свободи та права громадянина є не декларативними, а реальними, право на підприємницьку діяльність і вільна конкуренція підприємців визнаються фундаментальними суспільними цінностями. Вільна конкуренція підприємств на ринку вважається основоположним рушійним чинником розвитку економіки, а її забезпечення – одним з ключових завдань таких правових систем та центральним економічним інтересом суспільства.

Ринкова конкуренція для України стала існувати порівняно нещодавно, разом з незалежністю держави. В демократичному

суспільстві нашої країни сьогодні існує розуміння того, що необхідно розвивати та захищати добросовісну конкуренцію, яка в свою чергу буде допомагати економіці долати на крок більше на шляху до створення успішного конкурентного ринку.

Попри велику кількість перешкод, які переживає Україна, яку не оминули кризи та війна, руйнація економіки, міграції, інтенсивніше та результативніше виходили і виходитимуть із кризового стану саме ті галузі, де повніше склалися конкурентні відносини. І, наразі, саме конкуренція може стати одним із головних чинників сталого економічного зростання.

Тому, зважаючи на сучасний етап розвитку економіки та її правового регулювання, одним із найважливіших чинників її розвитку є досягнення вдосконалення конкурентного законодавства, захист якого гарантований Конституцією України та забезпечений значним масивом нормативно-правових актів. Проте, наявність широкої нормативної бази не свідчить про те, що в Україні створено та ефективно функціонує правовий механізм, який забезпечує повний та всеосяжний захист від порушення прав інтересів суб'єктів господарювання та споживачів.

Необхідно звернути увагу, що окрім позитивних результатів, посилення суперництва між суб'єктами господарювання призводить до вживання учасниками ринку у власній поведінці неконкурентних дій. Прагнення підприємців досягти певних переваг у підприємницькій діяльності зі значно меншими витратами та зусиллями, стає причиною появи недобросовісної конкуренції.

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності [1]. Таким чином, суб'єкти господарювання, вчиняючи подібні порушення, намагаються отримати більше вигоди серед інших, докладаючи до цього менше зусиль.

Недосконалість та незначне правове регулювання законодавства про захист від недобросовісної конкуренції значно знижує дієвість правових норм, спрямованих на захист конкуренції – тому одним з актуальних напрямів господарсько-правових досліджень стає концептуальна характеристика правопорушень у сфері недобросовісної конкуренції.

Конкуренція як явище має досить давню історію, яка на пряму пов'язана з моментом виникнення ринку. Достатньо довгий час їй не приділяли достатньої уваги, залишаючи поодаль як другорядну ознаку функціонування ринку. Проте через певний час в зв'язку з еволюцією ринку як механізму, стало зрозуміло, що конкуренція є чи й найважливішою його частиною

Термін «конкуренція» походить від латинської й означає – змагання, суперництво [2].

Україні у спадщину дісталася надзвичайно монополізована економіка як наслідок адміністративно-командних методів господарювання, політики концентрації та спеціалізації

виробництва, в цілому економічної політики соціально-політичної системи, що існувала.

Конкуренція – це позитивне явище, оскільки сприяє економічному прогресу та розвитку національного ринку. Проте вона не існує у вакуумі, тому через дії суб'єктів господарювання задля досягнення більшої конкурентоспроможності вони іноді вдаються до нечесних практик. Таким чином, наявність законодавчого регулювання є необхідною для того, щоб добросовісні суб'єкти господарювання не потерпали від таких дій з боку своїх конкурентів, тому як такі дії тягнуть за собою негативні наслідки у вигляді втрати доходу, репутації та конкурентоспроможності. Відповідно наявність необхідних правових норм є ключовим видом захисту прав та інтересів добросовісних підприємців.

Поняття «недобросовісна конкуренція» було закріплено у Паризькій конвенції з охорони промислової власності (RT II 1994, 4 / 5, 19). Завдяки Паризькій конвенції були розроблені деякі загальні міжнародні принципи та засади боротьби із недобросовісною конкуренцією, а багато економічно розвинених країн світу отримали можливість вдосконалювати розвивати відповідну ідеологію, відповідні норми, які є найбільш сприятливими для кожної окремо взятої країни з урахуванням правової системи [3]. Так, відповідно до статті 10-bis вище зазначеної конвенції недобросовісною конкуренцією вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні:

- всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента;

- неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента;

- вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Значно пізніше ці положення знайдуть свої відображення у текстах законів України, які будуть регулювати захист від недобросовісної конкуренції. Так, законодавча база України, що спрямована на розвиток системи добросовісної конкуренції та запобігання монополізму, почала створюватися на початку 90-х років у зв'язку з проведенням економічних ринкових реформ.

Саме нормами статті 42 Конституції України встановлено: «держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монополюючим становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції»[4].

Незалежно від того, яким чином виникають монопольні утворення, їх діяльність на ринку має регламентувати та регулювати держава.

Регулювання монопольного сектора відбувається за багатьма напрямками. Найпоширенішими з них є:

- демонополізація монопольних утворень;
- регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;
- контроль за ціною політикою монополістів;
- попередження, припинення та усунення порушень законодавства.

Державною програмою демонополізації економіки і розвитку конкуренції, затвердженою Постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року N 3757-XII встановлені поняття і завдання демонополізації економіки, відповідно до якої, демонополізація економіки - це здійснюваний державою комплекс заходів, у тому числі примусових, спрямованих на зниження рівня монополізації ринків.

Метою демонополізації є створення та посилення конкуренції на ринках. Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань:

- збільшення кількості господарюючих суб'єктів, які конкурують на ринках;
- обмеження або припинення монопольної діяльності господарюючих суб'єктів [5].

У зв'язку з зміною до концептуальних підходів щодо адміністративно-правового забезпечення захисту суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції 7 липня 1996 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», яким започатковано принципово новий концептуальний підхід, що призвів до формування у системі антимонопольного законодавства окремої галузі – законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Стаття 3 Закону «Про захист економічної конкуренції» передбачає, що законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону «Про захист економічної конкуренції», законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист від недобросовісної конкуренції», Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів [6].

Запорукою розвитку економіки в умовах ринкових відносин є наявність господарюючих суб'єктів, які, займаючи активну позицію на ринку, своєю діяльністю, в умовах здорової чесної конкуренції, ведуть боротьбу за покупця, використовуючи інноваційні способи, притаманні розвиненим формам економіки, зокрема шляхом впровадження новітніх технологій, автоматизації виробництва, зменшуючи витрати, та, як наслідок, ціну товару. Але всі переваги ринкової економіки зводяться нанівець, коли порушується її фундамент – конкуренція.

Реальний захист конкуренції є можливим лише за наявності дієвого механізму притягнення до юридичної відповідальності, як до засобу боротьби з правопорушеннями та забезпечення правомірної поведінки, осіб, які своїми діями порушують або спотворюють конкуренцію.

Адміністративна відповідальність посідає найважливіше місце серед засобів, що використовуються державою для боротьби з порушеннями антимонопольного законодавства, що обумовлено самою природою таких порушень, адже порушення антимонопольного законодавства за своєю природою, переважно, є адміністративними.

Як визначає Є. В. Додін, адміністративна відповідальність – це визначення повноважними державними органами через застосування адміністративно-примусових заходів обмежень майнових, а також особистих благ та інтересів за здійснення адміністративних правопорушень [7].

Відповідно до чинного законодавства, система відповідальності за порушення конкурентного законодавства складається господарсько-організаційних санкцій – передбачені законом заходи організаційного впливу (обмеження) на суб'єкта господарювання, що застосовується компетентними державними органами або за їх ініціативою судом у передбачених законом випадках, адміністративно-господарських санкцій – заходів організаційно-правового або майнового характеру, що можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування до суб'єкта господарювання, який порушив встановлені законодавчими актами правила здійснення господарської діяльності та спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків; відшкодування збитків; визнання недійсними актів органів влади; кримінальної відповідальності.

В свою чергу, систему законодавства про адміністративну відповідальність за порушення антимонопольного законодавства становлять Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, закони України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про природні монополії», «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» та ін., низка підзаконних актів.

Адміністративна відповідальність від інших видів юридичної відповідальності відрізняється наступними критеріями: 1) за підставами її застосування; 2) за органами які її застосовують; 3) за колом суб'єктів відповідальності; 4) за правовими наслідками; 5) процесуальною процедурою її здійснення; 6) за санкціями. Особливостями адміністративної відповідальності є: 1) публічний державно-обов'язковий характер; 2) право адміністративного

покарання, як правило, зосереджуються в органах виконавчої влади та у інших суб'єктах владних повноважень; 3) самостійний вид правової відповідальності, що настає за адміністративні проступки в різних сферах державного управління; 4) є специфічною формою правового реагування з боку держави в особі її компетентних органів на певну категорію протиправних проявів і є наслідком винного суспільного шкідливого діяння; 5) адміністративна відповідальність врегульовується та захищається, як правило, в позасудовому порядку; 6) є одним із видів державного примусу; 7) зобов'язує правопорушника дати відповідь перед повноважними державними органами щодо своїх неправомірних дій і понести за це стягнення, з негативними для правопорушника наслідками; 8) реалізується у відповідних процесуальних формах [8].

Фактичною підставою адміністративної відповідальності у сфері конкуренції є вчинення адміністративного правопорушення у сфері конкуренції. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративними правопорушеннями у сфері конкуренції визнаються: недобросовісна конкуренція – ст. 164³, зловживання монопольним становищем – ст. 166¹, неправомірні угоди між підприємцями – ст. 166², дискримінація підприємців органами влади та управління – ст. 166³, порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень – ст. 166⁴ [9]. Ці порушення караються штрафом від 5 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в окремих випадках супроводжується конфіскацією продукції та знарядь виробництва

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про захист економічної конкуренції» посадові особи органів влади несуть адміністративну відповідальність за невиконання рішень Антимонопольного комітету України, порушення порядку надання інформації, а також за створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України при проведенні перевірок.

Аналіз показує, що за 2017 рік АМКУ зупинив 2,4 тисячі порушень, сума виписаних штрафів склала 1,8 млрд грн (– 97,9% порівняно з роком раніше). До бюджету при цьому сплатили 0,3 млрд грн штрафів та пені, у 2018 року кількість припинених комітетом порушень законодавства – 1,3 тис., а сума накладених штрафів – до 0,3 млрд грн, 2019 рік – 2,1 тисячі порушень, накладено штрафів на суму 8,7 млрд грн, до бюджету було сплачено за рік 0,1 млрд, 2020 р. – 1,6 тисячі порушень конкурентного законодавства. Розмір накладених за рік штрафів становив 1,6 млрд грн.

Необхідно зацентувати увагу, що одним з напоширеніших видів правопорушень на сучасному етапі стає намагання недобросовісних суб'єктів господарювання маніпулювати свідомістю людей шляхом поширення інформації, що вводить в оману.

Цей вид порушення становив у 2019 році 84,0 відсотки загальної кількості порушень у вигляді недобросовісної конкуренції суб'єктів господарювання.

На сьогодні реклама стала одним з найважливіших методів ведення конкурентної боротьби. У зв'язку з цим велику небезпеку для споживачів становить поширення інформації, що вводить в оману, насамперед, у рекламі. Зокрема, оманлива реклама ліків та продуктів харчування створює загрозу життю та здоров'ю громадян, щодо фінансових послуг – призводить до втрати багаторічних грошових збережень

Також, відповідно до Звіту, Антимонопольним комітетом України прийнято 294 рішення щодо інформаційних порушень, якими визнано вчинення 371 порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктами 13, 14 та 15 статті 50 Закону, у тому числі у 2020 році – 131 рішення щодо 163 порушень, у 2021 році – 163 рішення щодо 208 порушень. Фактичний діапазон розмірів штрафів, накладених у 2020 – 2021 роках на відповідачів за порушення законодавства у вигляді неподання, подання в неповному обсязі, подання недостовірної інформації, становив від 24 грн (рішення від 14.04.2021 № 60/30-р/к) до 2,4 млн грн (рішення від 13.12.2021 № 168-р/тк)[10].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>.
2. А. С. Мохненко, С. В. Різник, М. М. Хомляк. Конкуренція // Енциклопедія Сучасної України: енциклопедія [електронна версія] / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. Т. 14. URL: <https://esu.com.ua/article-4856>.
3. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р., режим електронного доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text.
4. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141
5. Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції, схвалена Постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року N 3757-XII, режим електронного доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3757-12#Text>.
6. Закон України «Про захист економічної конкуренції», Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14>.
7. Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення/Колектив авторів. Відп.ред.Ю.В.Баулін.-Донецьк: ПП «ВД «Кальміус», 2013. 424 с.

8. Адміністративне право України: Підручник / за заг.ред. д.ю.н., проф. Коломoeць Т. О. Київ: «Істина», 2008. 457 с.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення, Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122, режим електронного доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1490>

10. Узагальнення практики застосування органами Антимонопольного комітету України норм пунктів 13, 14, 15 статті 50 та абзацу сьомого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», режим електронного доступу: https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%9C%D0%9A%D0%A3/%20%D1%81%D1%82%2013_15%20%D0%90%D0%9C%D0%9A%D0%A3.pdf

11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (дата звернення: 03.07.2020).

12. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993р. № 3659-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12> (дата звернення: 03.07.2020)

**ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF
COMPETITION LEGISLATION OF UKRAINE**

Olefir V. I., Doctor of Legal Sciences, Professor,
Corresponding Member of NALS of Ukraine,
Main Researcher of the Legal support of a market economy
department of the Academician F. H. Burchak Scientific
Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of
NALS of Ukraine (Kyiv)

Keywords: legal responsibility, administrative responsibility, unfair competition, monopolies.

The article deals with problematic issues of responsibility for violation of competition legislation, in particular administrative responsibility. The presence of legislative regulation is necessary so that bona fide business entities do not suffer from such actions by their competitors, because such actions entail negative consequences in the form of loss of income, reputation and competitiveness. Accordingly, the presence of the necessary legal norms is a key type of protection of the rights and interests of bona fide entrepreneurs. Real protection of competition is possible only if there is an effective mechanism of bringing to legal responsibility, as a means of combating offenses and ensuring lawful behavior, persons who violate or distort competition by their actions. One of the more widespread types of offenses at the current stage is the attempt by unscrupulous business entities to manipulate people's minds by spreading misleading information.